

LES FAUX AMIS DU TRADUCTEUR: UN PIEGE A ÉVITER

Jumaniyazov Khasanbek

Université d'État d'Ourguintch

Kolliyev Chakhzodbek

Université d'État d'Ourguintch

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505258>

La traduction est une discipline complexe et nuancée qui nécessite non seulement une maîtrise approfondie des langues source et cible, mais aussi une sensibilité aux subtilités culturelles et contextuelles. Parmi les défis les plus insidieux que rencontrent les traducteurs figurent les "faux amis". Ces mots ou expressions, qui semblent similaires entre deux langues mais dont les significations diffèrent souvent de manière significative, peuvent entraîner des erreurs embarrassantes et des malentendus potentiellement graves.

Qu'est-ce qu'un Faux Ami ? Les faux amis, également connus sous le nom de "faux cognats", sont des termes dans deux langues qui paraissent semblables en raison de leur orthographe ou de leur prononciation, mais qui ont des significations différentes. Ces similitudes trompeuses peuvent induire en erreur même les traducteurs expérimentés. Par exemple, le mot anglais "actually" signifie "en fait" en français, et non "actuellement" qui se traduit par "currently". De même, le mot "sensible" en anglais signifie "raisonnable" ou "sensé", alors qu'en français, il signifie "sensitive" en anglais.

Quelques Exemples Courants de Faux Amis

Actual/Actuel

Anglais : "Actual" signifie "réel" ou "véritable".

Français : "Actuel" signifie "courant" ou "présent".

Library/Librairie

Anglais : "Library" est un endroit où l'on peut emprunter des livres, une bibliothèque.

Français : "Librairie" est un magasin où l'on achète des livres, une bookstore en anglais.

Assist/Assister

Anglais : "Assist" signifie "aider".

Français : "Assister" signifie "être présent à un événement" ou "suivre une réunion", "to attend" en anglais.

Sympathy/Sympathie

Anglais : "Sympathy" signifie "compassion" ou "empathie".

Français : "Sympathie" se rapproche davantage de "friendliness" ou "liking".

Eventually/Éventuellement

Anglais : "Eventually" signifie "finalement" ou "à la fin".

Français : "Éventuellement" signifie "possiblement" ou "peut-être".

Les Conséquences des Faux Amis. Les faux amis peuvent non seulement altérer le sens d'un texte, mais aussi affecter la crédibilité du traducteur et de l'organisation pour laquelle il travaille. Une traduction incorrecte peut mener à des malentendus culturels, des erreurs juridiques ou techniques, et dans des cas extrêmes, à des situations dangereuses. Par exemple, dans le domaine médical, une mauvaise traduction peut avoir des conséquences graves pour les patients.

Faux Amis dans le Contexte Médical. Dans le domaine médical, l'importance de la précision est cruciale. Les faux amis peuvent entraîner des diagnostics erronés ou des traitements inappropriés. Par exemple, le mot anglais "constipation" signifie "constipation" en français, mais en anglais médical, il peut également désigner une congestion ou une obstruction, ce qui peut prêter à confusion dans un contexte clinique. Une autre erreur pourrait être due au terme "preservative" en anglais, qui signifie "agent de conservation" mais pourrait être confondu avec "préservatif" (condom) en français, menant à des interprétations complètement erronées.

Faux Amis dans le Contexte Juridique. Dans le domaine juridique, les conséquences des faux amis peuvent être tout aussi sévères. Un terme mal traduit peut changer complètement le sens d'un contrat ou d'un témoignage. Par exemple, le mot "eventually" en anglais, qui signifie "finalement", pourrait être mal interprété comme "éventuellement" en français, changeant ainsi le cadre temporel d'une clause contractuelle. De même, "to demand" en anglais signifie "exiger" ou "réclamer", mais en français "demander" signifie simplement "poser une question" ou "solliciter", ce qui peut entraîner des malentendus graves dans des contextes légaux.

Comment Éviter les Pièges des Faux Amis

Formation Continue : Les traducteurs doivent constamment améliorer leurs compétences et être conscients des faux amis communs entre les langues avec lesquelles ils travaillent. Participer à des ateliers, des séminaires et des cours de formation continue peut les aider à rester à jour.

Utilisation de Ressources Fiables : Les dictionnaires bilingues et les bases de données terminologiques sont essentiels pour vérifier les significations précises des termes. Des ressources comme le Grand Dictionnaire

Terminologique (GDT) ou le Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi) peuvent être des outils précieux.

Contexte Culturel : Comprendre le contexte culturel et l'utilisation locale des termes peut aider à éviter les erreurs de traduction. Cela peut impliquer une immersion dans la culture source, par exemple en lisant des ouvrages, en regardant des films ou en suivant l'actualité dans cette langue.

Relecture et Révision : Une relecture minutieuse par un second traducteur ou un locuteur natif peut souvent détecter et corriger les erreurs de faux amis. Les services de révision et de relecture jouent un rôle crucial dans ce processus.

Utilisation d'Outils Technologiques : Les outils de traduction assistée par ordinateur (TAO) et les bases de données de traductions précédentes peuvent aider à repérer les faux amis et à choisir la traduction appropriée. Des logiciels comme SDL Trados Studio, MemoQ ou Wordfast offrent des fonctionnalités avancées pour éviter les pièges des faux amis.

Études de Cas : Faux Amis dans la Traduction Professionnelle.

Étude de Cas 1 : La Traduction dans le Marketing

Dans le domaine du marketing, les faux amis peuvent nuire à l'image de marque et au message publicitaire. Par exemple, un slogan publicitaire qui utilise le terme "sensible" en anglais, voulu pour signifier "raisonnable" ou "sensé", pourrait être mal interprété en français comme "sensitive", créant ainsi une image de vulnérabilité plutôt que de fiabilité.

Étude de Cas 2 : La Traduction Littéraire

En traduction littéraire, les faux amis peuvent altérer l'essence même de l'œuvre. Prenons l'exemple d'un traducteur anglais-français travaillant sur un roman où l'auteur utilise le mot "comprehensive" pour décrire une analyse détaillée. Si le traducteur le traduit par "compréhensif", cela pourrait changer la perception du lecteur, passant d'une analyse exhaustive à une notion de compréhension ou d'empathie.

Faux Amis à Travers les Langues. Les faux amis ne sont pas limités au couple anglais-français. D'autres paires de langues présentent également ces défis. Par exemple :

Espagnol/Français

"Asistir" en espagnol signifie "assister" mais pourrait être confondu avec "aider" (to assist).

"Embarazada" en espagnol signifie "enceinte", tandis qu'en français "embarrassé" signifie "embarrassed".

Allemand/Anglais

"Gift" en allemand signifie "poison", tandis qu'en anglais, il signifie "cadeau".

"Rat" en allemand signifie "conseil" ou "soutien", alors qu'en anglais, il signifie "un rongeur".

Les faux amis constituent un défi majeur pour les traducteurs, mais avec vigilance et une approche méthodique, il est possible de minimiser les erreurs qu'ils provoquent. La clé réside dans une compréhension approfondie des deux langues en question, une formation continue et l'utilisation judicieuse des ressources disponibles. En prêtant attention aux nuances linguistiques et culturelles, les traducteurs peuvent produire des traductions précises et fidèles au texte source, évitant ainsi les pièges des faux amis. De plus, les traducteurs doivent développer une intuition et une sensibilité particulière aux contextes et aux nuances, car chaque erreur potentielle peut être une opportunité d'apprentissage et de perfectionnement dans cet art délicat qu'est la traduction.

Bibliographie:

1. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1995). Stylistique comparée du français et de l'anglais : Méthode de traduction. Paris: Didier.
2. Un ouvrage classique qui traite des problèmes de traduction, y compris les faux amis, entre le français et l'anglais.
3. Nida, E. A. (2001). Context in Translation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
4. Ce livre explore les différentes dimensions du contexte en traduction, avec des exemples de faux amis.
5. Vigner, G. (2006). Les Faux Amis : Précis de lexicologie contrastive français-anglais. Paris: Ellipses.
6. Une analyse approfondie des faux amis entre le français et l'anglais, avec de nombreux exemples et explications.
7. Baker, M. (1992). "In Other Words: A Coursebook on Translation". Routledge.
8. Cet article explore diverses questions de traduction, y compris les pièges que représentent les faux amis.
9. Cordero, A. (2009). "False Friends: Hidden Pitfalls in Cross-Language Communication". Meta: Journal des traducteurs, 54(2), 203-218.
10. Un article académique qui examine les faux amis dans plusieurs langues et leurs impacts sur la traduction.

11. Snell-Hornby, M. (1988). "Translation Studies: An Integrated Approach". John Benjamins Publishing Company.
12. Cet article offre une approche intégrée à l'étude de la traduction, y compris les défis posés par les faux amis.
13. Larousse.fr. "Les faux amis en traduction".
14. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/faux_amis
15. Termium Plus (2021). "Glossaire des faux amis".
16. <https://www.btb.termiumplus.gc.ca>
17. European Commission (2019). "Faux amis : Guide pratique pour traducteurs".
18. <https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources>